

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O LÚDICO NO PROCESSO DO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Danielle Marafon – Unespar Campus de Paranaguá (danielle.marafon@unespar.edu.br)

E-mail para contato: danielle.marafon@unespar.edu.br

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10443798

RESUMO

A Educação Infantil desempenha um papel primordial no desenvolvimento integral das crianças, preparando as bases para seu percurso escolar futuro. A abordagem pedagógica desempenha um papel central, nesse sentido a inserção do lúdico no ensino da matemática vem se destacando como uma prática favorável. A compreensão da matemática, frequentemente desafiadora, pode ser transformada positivamente por meio de elementos lúdicos como jogos e brincadeiras. Este estudo busca contribuir para práticas educacionais mais efetivas, promovendo um ambiente propício ao aprendizado matemático desde a Educação Infantil. Reconhecendo o lúdico como ferramenta pedagógica, essa pesquisa visa fundamentar sua importância como mediador na construção do conhecimento matemático das crianças. A Base Curricular Nacional para a Educação Infantil destaca as interações e a brincadeira como fundamentais para aprendizagem, desenvolvimento e socialização. O estudo objetiva demonstrar a importância do lúdico no ensino aprendizagem da matemática na Educação Infantil, destacando o campo de experiências Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações. Este campo proporciona vivências matemáticas que despertam a curiosidade das crianças. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, buscando fundamentação teórica em obras e artigos científicos. Em suma, o trabalho destaca a relevância de incorporar o lúdico no ensino de matemática na Educação Infantil para promover a compreensão dos conceitos matemáticos e a construção do número em situações significativas de aprendizagem.

Palavras-chave: Educação Infantil 1. Matemática 2. Lúdico 3.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças, potencializando as bases para seu percurso escolar futuro. Nesse contexto, a abordagem pedagógica assume um papel preponderante, e a inserção do lúdico no processo de ensino da matemática emerge como uma prática promissora.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A compreensão da matemática, muitas vezes percebida como desafiadora, pode ser substancialmente transformada quando permeada por elementos lúdicos, tais como jogos, brincadeiras e atividades recreativas.

Ao reconhecer a importância de uma abordagem mais dinâmica e envolvente, este estudo visa contribuir para a formulação de práticas educacionais mais efetivas e significativas, promovendo um ambiente propício ao aprendizado matemático desde a Educação Infantil.

Dessa forma pretende-se discutir como as crianças pequenas adquirem conceitos matemáticos e qual a importância do lúdico no ensino aprendizagem da matemática.

Como ponto de partida para a realização deste estudo assume-se o lúdico como ferramenta pedagógica que pode contribuir para o ensino da matemática, buscando, assim, fundamentar sua importância como mediador na construção do conhecimento matemático da criança.

Segundo a Base Curricular Nacional para a Educação Infantil (BNCC),

Interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções (BRASIL, 2018, p. 37).

Nesse sentido, temos como objetivo, demonstrar a importância da utilização do lúdico no ensino aprendizagem da matemática na Educação Infantil. No campo de experiências Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações, citado na Base Nacional Comum Curricular, menciona as vivências e experiências que devem ser proporcionadas para as crianças pequenas a partir de um contexto matemático:

Nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade (BRASIL, 2018, p. 43).

Do mesmo modo, pouco a pouco vão sendo incorporados os conceitos formais, desenvolvendo a capacidade de trabalhar com informações adquiridas anteriormente e criar definições para os novos conceitos matemáticos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

trabalhar a matemática na Educação Infantil é oferecer condições para que essas crianças compreendam a construção do número, colocando-as em situações significativas de aprendizagem.

Para a realização deste trabalho utilizamos a metodologia da pesquisa bibliográfica, buscando em obras e artigos científicos nossa fundamentação teórica.

O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PIAGET VERSUS VYGOTSKY

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-9495/96) a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como objetivo que a criança se desenvolva plenamente em todos os aspectos: mental, físico, psicológico, e social, contribuindo com a família e a sociedade.

Assim, na educação infantil que se tem início o desenvolvimento escolar da criança, sendo essa etapa de fundamental importância para o seu desenvolvimento integral.

A produção do conhecimento dentro da Educação Infantil se efetiva nas práticas cotidianas, nas experiências de socialização e no acesso a patrimônios já sistematizados pela humanidade. Assim como na visão da criança, o conhecimento é inteiro, não é fragmentado e é construído em uma relação dialógica entre o homem e o mundo (CARVALHO; FOCHI, 2016, p.165).

Deste modo ao discutir o ensino da matemática na educação infantil devemos compreender como a criança adquire conhecimentos durante o seu desenvolvimento, pois a relação entre aprendizagem e desenvolvimento vem sendo entendida de diferentes maneiras, dependendo do referencial teórico que a analisa.

Segundo Coria-Sabini (2009) tanto para Piaget como para Vygotsky o conhecimento ocorre por um processo de construção em que o indivíduo tem uma participação ativa, isto é, a criança não tem uma ação passiva perante as influências do meio.

Quadros (2009), apresenta as implicações da teoria de Piaget na aprendizagem, sendo,

A aprendizagem é um processo construído internamente. A aprendizagem depende do nível de desenvolvimento do sujeito, e é um processo de reorganização cognitiva. Os conflitos cognitivos são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. A interação social favorece a aprendizagem. As experiências de aprendizagem necessitam estruturar-se de modo a privilegiarem a colaboração, a cooperação e intercâmbio de pontos de vista na busca conjunta do conhecimento (2009, p.116).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Portanto o estágio de desenvolvimento da criança e que irá definir a fase de sua aprendizagem e a socialização gera conflitos no seu pensamento, pois provocara o confronto de opiniões favorecendo assim a aprendizagem.

Coria-Sabini (2009, p.15) acrescenta que para Piaget “a aprendizagem é um processo adaptativo se desenvolvendo com o tempo, em função das respostas dadas pelo sujeito a um conjunto de estímulos anteriores e atuais” , ou seja, para que a aprendizagem ocorra o desenvolvimento é um fator condicionante, sendo o desenvolvimento um processo contínuo e este construído a partir da influência mútua do desenvolvimento biológico e o meio em que vive.

Desse modo a criança constrói o conhecimento a partir do momento que ocorre o amadurecimento das funções psíquicas, ou seja, e o desenvolvimento que cria condições para a aprendizagem.

A Psicologia Genética de Piaget nos permite compreender o processo de aprendizagem como construção do pensamento e deduzir hipóteses sobre as leis próprias do desenvolvimento intelectual; não existe conhecimento pré-formado nem acumulado por experiências (oposição ao empirismo); pois sim, o que há é uma interação entre o sujeito e o objeto que se coloca na questão do conhecimento (NETTO; COSTA, 2017, p.221).

Piaget (1970) definiu três tipos de conhecimento considerando suas fontes e modos de estruturação:

Conhecimento físico que é o conhecimento dos objetos e de suas propriedades físicas, como cor, peso, forma, que estão nos objetos na realidade externa, portanto, o conhecimento se desenvolve a partir do contato com o meio, pois, são observáveis empiricamente.

Saber que um objeto vai cair se o largamos no ar, é também um exemplo de conhecimento físico. O conhecimento físico é um conhecimento empírico cuja origem está parte nos objetos e parte no sujeito (NOGUEIRA, 2007, p.89).

Conhecimento social são as convenções criadas pelas pessoas e adquiridas por meio da transmissão de informações, por exemplo, os nomes dados aos números e aos objetos, as datas comemorativas e a utilidade dos objetos e que também possui uma condição amplamente arbitrária, pois um objeto pode ter diferentes nomes em vários dialetos.

[...] a origem do conhecimento social está nas convenções desenvolvidas pelas pessoas, como por exemplo, as regras morais, valores, cultura, sistemas de símbolos e a própria linguagem. Sua principal característica é a arbitrariedade da sua natureza (NOGUEIRA, 2007, p.89).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Esse conhecimento por si só não é suficiente, mas permite que conhecimento se estruture na qual a criança contribui como recebe contribuições dos outros indivíduos da sociedade.

Conhecimento lógico matemático consiste em relações mentais e a principal fonte dessas relações é a mente de cada indivíduo, com base na observação da realidade, na abstração empírica.

Está intimamente ligado ao conhecimento físico, todavia, é elaborado a partir de ações ou relações estabelecidas sobre ou entre os objetos. Exemplificando, quando falamos que um objeto é maior que o outro, a propriedade maior, não está em nenhum dos objetos, mas na relação estabelecida pelo sujeito. Assim, o conhecimento lógico-matemático consiste nas relações estabelecidas pelo indivíduo entre os objetos, isto é, em uma abstração feita a partir da ação, da ordenação, da classificação etc. (NOGUEIRA, 2007, p.89).

Assim segundo Kamii (2010) para Piaget o conhecimento acontece internamente e também externamente, pois o conhecimento físico, assim como o conhecimento social são conhecimentos externos ao indivíduo, já o conhecimento lógico matemático ocorre internamente.

A criança constrói o conhecimento físico e o lógico matemático através de dois tipos de abstração o empírico e o reflexivo. Na abstração empírica a criança identifica apenas uma propriedade do objeto, ignorando as demais; a abstração reflexiva envolve a coordenação de relações entre os objetos (Kamii, 2010).

Deste modo as crianças só aprendem conceitos numéricos a medida que elas atuam mentalmente sobre os mesmos, a matemática, assim como o número não é um conhecimento social que possa ser ensinado pela transmissão de informações, e sim é construído de dentro para fora, ou seja, para que a criança possa construir a estrutura lógica matemática do número ela não pode ser ensinada diretamente, e sim construída na medida em que elas tenham oportunidades de colocar todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação, pensar sobre suas ações, trocar opiniões sobre o que está sendo feito e buscar soluções.

Para Piaget, o brincar/jogo deve ser utilizado com conclusões pedagógicas em situações matemática-cognitivo para oferecer à criança desenvolvimento de capacidade de raciocínio lógico e noção de número. O desenvolvimento da criança antes dos 6 anos de idade pode ser estimulado através de jogos/brincadeiras. Ao jogar a criança está a construir conhecimentos e a crescer cognitivamente (SILVA, 2013, p.15).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O número de acordo com Kamii (2010), para Piaget é uma síntese de dois tipos de relações que a criança elabora por abstração reflexiva, entre os objetos. Uma e a ordem e a outra e a inclusão hierárquica.

Ordem e a capacidade da criança ordenar mentalmente os objetos, e não numa ordem espacial e Inclusão hierárquica significa que a criança inclui mentalmente um em dois, dois em três, três em quatro, etc.

Sendo assim os números serão aprendidos pela abstração reflexiva, à medida que ela constrói relações, a partir do momento que a criança for capaz de coordenar o número nestas duas relações estará apta a quantificar os objetos.

Kamii (2010, p.18) afirma: “o número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo. A criança progride na construção do conhecimento lógico matemático pela coordenação das relações simples que anteriormente ela criou entre os objetos.” , isto é, a construção do conhecimento lógico - matemático parte do concreto para o abstrato, ou seja, primeiro a criança interage com o objeto depois formula hipóteses sobre ele.

Os fundamentos para o desenvolvimento matemático das crianças estabelecem-se nos primeiros anos. A aprendizagem matemática constrói-se através da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce naturalmente a partir das suas experiências [...] A vivência de experiências matemáticas adequadas desafia as crianças a explorarem ideias relacionadas com padrões, formas, número e espaço numa forma cada vez mais sofisticada (PIAGET, 1976, p.73).

Assim que a criança nasce inicia-se o processo de desenvolvimento biológico como também a sua aprendizagem, que evolui de acordo com a interação da criança com o meio. Vygotsky (2007, p.95) assevera que “o desenvolvimento e a aprendizagem estão Inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança”.

[...] o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com quantidades – elas tiveram que lidar com operações de divisão, adição, subtração e determinação de tamanho (VYGOTSKY, 1989, p. 94-95).

Destarte a aprendizagem não depende do desenvolvimento cognitivo da criança e sim esses processos ocorrem simultaneamente, uma ajuda a outra para que ocorram novas aprendizagens, portanto o desenvolvimento se dá na relação e nas trocas entre os sujeitos, através do processo de interação e mediação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse sentido Vygotsky afirma:

[...] que o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história previa. Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com quantidades- elas tiveram que lidar com operações de divisão, adição, subtração, e determinação de tamanho (2007, p.94).

Nesse viés, muito antes das crianças frequentarem a escola elas já sabem contar, dizer quantos anos tem etc., entretanto é um conhecimento assistemático diferente do escolar, que é um conhecimento científico.

Acrescenta Vygotsky (2007, p.102) “A aquisição da linguagem pode ser um paradigma para o problema da relação entre aprendizado e desenvolvimento” , ou seja, o desenvolvimento da atividade intelectual ocorre com a participação ativa da linguagem, pois no início a fala serve para a criança se comunicar com as pessoas que a cercam e posteriormente irá ajudá-la a organizar-se mentalmente interiorizando a fala.

Segundo o autor assim que a fala é internalizada elas deixam de apelar aos adultos para apelar a si mesmas, assim a linguagem passa a adquirir uma função intrapessoal além do seu uso interpessoal, a relação da criança com o mundo modifica-se completamente.

[...] o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança (VYGOTSKY, 2007, p.101).

Portanto, a ligação entre o processo de internalização e as ideias de desenvolvimento e aprendizagem reside no fato de que o aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento apenas possíveis por meio da interação e da cooperação entre a criança que aprende e as pessoas que fazem parte da sua vivência. Assim a criança adquire o conhecimento de fora para dentro.

[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKY, 2007, p.103).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Assim sendo o desenvolvimento não acontece juntamente com a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo da criança, se dá na relação entre o sujeito e o meio, mediado pelo conhecimento obtido naturalmente no seu cotidiano e o conhecimento que se adquire em condições particulares devidamente organizadas, sistemática e intencional, ou seja, na escola.

Para Vygotsky (2007) a aprendizagem escolar se diferencia daquela espontânea que ocorre nas interações sociais. O sistema educacional deve proporcionar conceitos científicos, desenvolver nelas o pensamento científico, na escola a criança deve aprender o novo, o que ela ainda não sabe e que lhe pode ser acessível por meio da cooperação.

Vygotsky (2007, p.104) acrescenta “cada assunto tratado na escola tem sua própria relação específica no curso de desenvolvimento da criança, relação essa que varia à medida que uma criança passa de um estágio para o outro” .

Para esclarecer essa passagem entre estágios Vygotsky criou o conceito de desenvolvimento proximal, definida como:

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independentes de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com os companheiros mais capazes (2007 p.97).

Dessa forma o nível de desenvolvimento real define o que a criança consegue realizar sozinha e a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que a criança consegue realizar sozinha e o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, o que ela necessita da mediação de um adulto ou de alguém mais experiente para realizar, portanto o desenvolvimento proximal permite saber que, o que criança realiza com ajuda hoje ela será capaz de fazer sozinha amanhã.

O autor acrescenta que “o desenvolvimento nas crianças nunca acompanha o aprendizado escolar da mesma maneira que uma sombra acompanha o objeto que o projeta” (VYGOTSK, 2007, p.104), deste modo ainda que a aprendizagem tenha relação com o estágio de desenvolvimento da criança, estes jamais acontecerão igualmente ou serão parecidos.

Vygotsky (2007) assevera que entre o desenvolvimento e a aprendizagem há semelhanças dinâmicas e complexas, e cada assunto tratado na escola tem sua importância no pleno desenvolvimento intelectual da criança.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Cabe a escola, especificamente ao educador, estar atento ao que a criança sabe realmente e auxilia-la a organizar os conhecimentos adquiridos em seu meio, como também proporcionar condições para a aquisição de novos conhecimentos.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho fizemos uma pesquisa bibliográfica, em obras e artigos científicos. Segundo Stumpf pesquisa bibliográfica:

[...] é um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. Por vezes, trata-se da única técnica utilizada na elaboração de um trabalho acadêmico, como na apresentação de um trabalho no final de uma disciplina, mas pode também ser a etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que utiliza dados empíricos, quando seu produto recebe a denominação de Referencial Teórico, Revisão de Literatura ou similar (2005, p. 51).

Uma pesquisa bibliográfica é uma modalidade de investigação que tem como foco a análise e revisão da literatura existente sobre um determinado tema ou questão de pesquisa. Buscamos aprofundar as questões teóricas para subsidiar possíveis práticas no ensino-aprendizagem da matemática na educação infantil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A palavra lúdico vem do latim ludos e significa brincar. No brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras, é relativo também a conduta daquele que joga que brinca que se diverte.

Brincar é uma atividade cotidiana na vida das crianças. É o brinquedo a forma pela qual ela resolve a maioria dos conflitos criados pelas limitações do mundo em que vive, e que é, eminentemente, um mundo dos adultos. Através da brincadeira a criança expressa sua forma de representação da realidade.

Lima (1984, p.24), assevera que, “brincar é uma fonte de lazer e de conhecimento. Sendo que essa dupla natureza permite considerar o brincar como parte integrante da atividade educativa” .

O jogo e a brincadeira estimulam o raciocínio e a imaginação, e permitem que a criança explore diferentes comportamentos, situações, capacidades e limites. Faz-

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

se necessário, então, promover a diversidade dos jogos e brincadeiras para que se amplie a oportunidade que os brinquedos podem oferecer.

Para WAJSKOP (2009) a brincadeira como atividade dominante da infância tendo em vista as condições concretas de vida da criança e o lugar que ela ocupa na sociedade, é primordialmente, a forma pela qual está começa a aprender.

Para Rosamilha:

A criança é, antes de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis aí um artifício que a natureza encontrou para levar a criança a empregar uma atividade útil ao seu desenvolvimento físico e mental. Usemos um pouco mais esse artifício, coloquemos o ensino mais ao nível da criança, fazendo de seus instintos naturais, aliados e não inimigos (1979, p.77).

O jogo da criança não é equivalente ao jogo para o adulto, pois não é uma simples recreação, o adulto que joga afasta-se da realidade, enquanto a criança ao brincar/jogar avança para novas etapas de domínio do mundo que a cerca.

Para Leontiev (1994, p.123), na brincadeira o foco está no próprio processo e não no resultado da ação. “Por isso, nos jogos adultos, quando a vitória, mais do que a simples participação, torna-se o motivo interior, o jogo deixa de ser brincadeira.” .

A aprendizagem não surge da brincadeira em si, mas sim, do desenvolvimento psíquico que a brincadeira possibilita. Podemos observar que brincar não significa apenas recrear, é muito mais, pois vem a ser uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo.

Pela BNCC (2018, p. 37) “A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças”.

Há muitas atividades que o professor poderá acrescentar diariamente em sala de aula, em que os números estarão presentes e com certeza o educador descobrirá estratégias de facilitar a construção numérica.

O jogo na educação matemática tem uma intencionalidade, ele deve ser carregado de conteúdo. E um conteúdo que não pode ser apreendido pela criança apenas no manipular livremente objetos. É preciso jogar e ao fazê-lo é que se constrói o conteúdo a que se quer chegar. O conteúdo matemático não deve estar no jogo, mas no ato de jogar [...] o jogo tem um desenvolvimento próprio. Ele não pode ser a matemática trasvestida de brincadeira (MOURA, 1990, p.65).

Para D’Ambrósio (1996, p.104) “Ao começar a aula, o professor tem uma grande liberdade de ação. Dizer que não dá para fazer isso ou aquilo é desculpa” ,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

isto é, quando o professor inicia a sua aula ele tem liberdade de atuação, portanto cabe a ele desenvolver atividades e construir estratégias para que a sua prática torne o ensino significativo e prazeroso para o aluno.

De acordo com Lopes e Grando,

Os conceitos matemáticos são desenvolvidos basicamente em situações com jogos, brincadeiras e resolução de problemas. O trabalho com a Matemática na Educação Infantil prioriza o processo de letramento matemático que prevê capitalizar as ideias intuitivas das crianças presentes nas experiências matemáticas vivenciadas social e culturalmente, sua linguagem própria e suas necessidades de desenvolvimento intelectual, a fim de explorar uma grande quantidade de ideias matemáticas relativas a números e o sistema de numeração decimal; espaço, forma e medidas; e, noções de combinatória, probabilidade e estatística. Objetiva-se que as crianças desenvolvam e conservem um prazer e uma curiosidade acerca da Matemática (2012, p.05).

O professor pode atribuir algumas tarefas que normalmente são executadas por ele para os alunos, criando circunstâncias em que a quantificação aconteça de modo natural e significativo, como por exemplo, na distribuição de materiais; divisão de objetos; coleta de coisas; manutenção de quadro de registros; arrumação da sala de aula; votação.

Ao explorar as relações sociais, manipular objetos e interagir com as pessoas, as crianças são capazes de formular ideias, testar essas ideias, e aceitar ou rejeitar o que elas aprendem. A construção do conhecimento por cometer erros faz parte do processo natural de resolução de problemas, pois é através da exploração e experimentação que se analisa hipóteses, e, finalmente, encontra soluções. Nesse processo as crianças tornam a aprendizagem pessoal e com atribuição de significados. Na visão piagetiana as crianças só compreendem o que descobrem ou inventam. É esta constatação, dentro do processo de resolução de problemas que é o veículo para a aprendizagem das crianças. As crianças são incentivadas a construir seu próprio conhecimento quando o professor problematiza situações diversas e insere os alunos em um cenário de investigação marcado pelo tempo, espaço e materiais manipulativos (LOPES; GRANDO 2012, p.11).

Portanto a criança terá oportunidade de expor e trocar ideias e opiniões ao trabalhar em grupo permitindo assim que estas comparem as suas ideias e defendam as suas opiniões exercitando assim o seu raciocínio lógico através de situações problemas a serem solucionadas por eles.

Kamii (2010, p.59) acrescenta que os jogos em grupo, “são situações ideais para a troca de opiniões entre crianças. Neles as crianças são motivadas a controlar a contagem e a adição dos outros, para serem capazes de se confrontar com aqueles que trapaceiam ou erram”.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse sentido as situações citadas tornam-se excelentes oportunidades para desenvolver o raciocínio lógico, a autonomia social, moral e intelectual das crianças, pois ela terá oportunidades de expor, trocar e confrontar ideias e opiniões.

Desse modo Kamii assevera:

Ao preencherem as páginas de cadernos de exercícios, as crianças fazem apenas seu próprio trabalho e não examinam a maneira de pensar das outras. Além disso, quando terminam sua folha elas a devolvem a professora pra que esta julgue a correção de cada resposta. Tal dependência da autoridade do adulto é ruim para o desenvolvimento tanto da autonomia quanto da lógica da criança (2010, p.59).

Por consequência a aprendizagem através de exercícios no caderno se torna algo mecânico em que as crianças executam e o professor corrige, sendo este o dono da verdade, mas como afirma Kamii (2010, p.59) “corrigir e ser corrigido pelos colegas é muito melhor que aquilo que porventura possa ser apreendido através de cadernos de exercícios”, nesse sentido a aprendizagem principalmente com crianças pequenas, se torna mais significativa, como também proporciona que este tenha a competência para tornarem-se mais dinâmicas e críticas como também de depender de si mesma para saber se o seu raciocínio está certo ou errado.

Problematizar situações simples e do cotidiano da criança mostra-se uma prática pedagógica interessante, pois coloca a criança no movimento de pensamento matemático. Assim, situações do cotidiano como: quantas crianças vieram hoje? Quantas faltaram? Se entrasse um monstro aqui na sala, o que você faria? Por que você perdeu o jogo? Quantos pontos precisaria fazer para empatar com seu colega? O que podemos retirar de uma caixa para que ela feche? Como fazer para entrar ou sair de uma imensa caixa? Como saber quem ainda tem chance de vencer em um jogo? etc. (LOPES; GRANDO, 2012, p.12).

O uso do lúdico no ensino da matemática tem se mostrado uma abordagem significativa e prazerosa, especialmente no contexto da Educação Infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental.

as primeiras experiências matemáticas das crianças são muito importantes nas atitudes e concepções que formam relativamente a esta ciência. Se estas experiências forem significativas, então as crianças desenvolvem atitudes, valores e concepções favoráveis e tornam-se confiantes, autônomas e flexíveis na sua aprendizagem matemática. Pelo contrário, experiências que não sejam matematicamente significativas, facilitam a concepção de que a aprendizagem da matemática consiste em atividades de memorização sem significado, tornando-se as crianças incapazes de aplicar o seu conhecimento quando se confrontam com situações novas (RODRIGUES, 2010, p.289).

A introdução de elementos lúdicos, como jogos, brincadeiras e atividades recreativas, oferece uma alternativa envolvente e efetiva para tornar o aprendizado da matemática mais acessível e agradável.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Elkonin, nos apresenta o seguinte exemplo:

[...] pode-se organizar o jogo do armazém para ensinar as crianças a utilizarem medidas de peso. Para isso introduzem-se no jogo uma balança e pesos reais, entregam-se as crianças alguns grãos ou sementes secas, e elas aprendem a medir e pesar objetos variados, desempenhando as funções ora de vendedores, ora de compradores. Claro que nesses jogos as crianças podem aprender a pesar, medir, contar artigos por unidades e até fazer contas e dar o troco. As observações demonstram que no centro da atividade das crianças estão as operações com o peso e outras medidas, os cálculos etc. Mas se relegam a segundo plano as relações entre as pessoas no processo de “compra e venda” (1998, p. 401).

Destarte o educador pode utilizar os jogos no processo ensino- aprendizagem na matemática, pois eles são excelentes recursos que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual do educando, sendo o promotor da aprendizagem e auxiliando na construção de conceitos para solucionar e criar novas habilidades.

Se o ponto de partida para a construção do conhecimento matemático for o respeito pelo estágio de desenvolvimento da criança, o estímulo de sua curiosidade, a apresentação de diversas situações sobre as quais pensar, o incentivo à criatividade no estabelecimento das relações, a aceitação das respostas dadas e das relações estabelecidas pelas crianças, um grande avanço estaria ocorrendo na aprendizagem dos conceitos matemáticos mais formais. Para isso a criança precisa, em todos os momentos, estar cercada de oportunidades para pensar, compartilhar ideias, tirar conclusões, o que pode favorecer o desenvolvimento de sua competência lógico-matemática (TANCREDI, 2012, p.296).

Para que isso aconteça os jogos tem que ser bem organizados, trabalhados, e mediados pelo professor, adaptando-se aos conteúdos. Ser convenientemente planejados, os jogos são um recurso pedagógico efetivo para construção do conhecimento matemático.

Antunes acrescenta que:

Aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e o jogo constituem uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do desenvolvimento social. Mais ainda, o jogo pedagógico pode ser um instrumento de alegria. Uma criança que joga antes de tudo o faz porque se diverte, mas dessa diversão emerge a aprendizagem e a maneira como o professor, após o jogo, trabalhar as suas regras pode ensinar-lhes esquemas de relações interpessoais e de convívios éticos (2008, p.14).

A aprendizagem por meio dos jogos, como dominó, memória, boliche entre outros, permitem que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até divertido. Para isso, eles devem ser utilizados para sanar as lacunas que se produzem na atividade escolar diária.

no pré-escolar, a matemática não deve ser vista como disciplina ou matéria escolar, mas como uma atividade do pensamento que está em permanente

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

relação com suas atividades diárias na escola, em casa ou em qualquer outro lugar. [...] Essas atividades referem-se à aquisição da noção de conservação, classificação, seriação, de espaço, tempo, velocidade, distância, causalidade, tamanho, espessura, peso, dentre outras. Tais atividades devem estar integradas com outros objetos como o desenvolvimento da coordenação motora, do desenvolvimento social e outros [...] (ARANÃO, 1996, p.20).

É interessante destacar que o lúdico deve ser contemplado em todas as atividades realizadas na educação infantil, é importante aproveitar o momento do jogo para criar situações problemas a serem solucionadas pelo aluno.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As teorias de ensino e aprendizagem de Jean Piaget e Lev Vygotsky oferecem perspectivas distintas, mas complementares, sobre o desenvolvimento cognitivo e a educação. Enquanto Piaget enfatiza as etapas do desenvolvimento individual e a construção ativa do conhecimento pela criança, Vygotsky destaca a influência do ambiente social e as interações sociais na construção do entendimento.

Piaget enfatiza a ideia de que as crianças constroem seu conhecimento por meio da interação com o ambiente, passando por estágios de desenvolvimento que influenciam a forma como percebem e compreendem o mundo ao seu redor.

Vygotsky, por sua vez, introduz o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), enfatizando que o aprendizado é mais eficiente quando ocorre com o suporte de um adulto/criança mais experiente. Ele destaca a importância das interações sociais, do diálogo e da linguagem na formação do pensamento e na internalização do conhecimento.

Ambas as teorias ressaltam a centralidade do aluno no processo de aprendizagem, enfatizando a importância de métodos pedagógicos que levem em consideração o desenvolvimento cognitivo individual. Enquanto Piaget destaca a autonomia do aprendiz, Vygotsky resalta a importância da interdependência social na construção do conhecimento.

Neste contexto, é crucial que os educadores compreendam a importância de estimular o interesse das crianças desde cedo, permitindo que elas se apropriem dos conceitos matemáticos de maneira lúdica e participativa. A utilização do lúdico não apenas torna o aprendizado mais envolvente, mas também contribui para o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desenvolvimento do pensamento lógico e fortalece as interações sociais entre os alunos.

A figura do educador como mediador ganha destaque, pois é por meio de uma escuta atenta, incentivo à expressão de sentimentos e construção do conhecimento lógico-matemático que se cria um ambiente propício para o aprendizado. A ludicidade proporcionada pelos jogos não apenas permite a interação entre as crianças, mas também respeita o ritmo individual de cada uma, promovendo o desenvolvimento integral.

Além disso, ao reconhecer os jogos como ferramenta pedagógica, o educador promove não apenas a aprendizagem matemática, mas também o fortalecimento das relações sociais no ambiente escolar. Essa abordagem consolida a ideia de que o jogo não é apenas uma atividade recreativa, mas um recurso valioso para a construção do conhecimento e o desenvolvimento socioemocional.

Portanto, ao adotar os jogos como instrumento de ensino, o professor desempenha um papel fundamental como mediador e articulador do conhecimento, enriquecendo a experiência educacional das crianças e preparando o terreno para um futuro em que a matemática seja percebida não como um desafio, mas como uma ferramenta essencial em suas vidas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Celso. **O jogo e a educação infantil: falar e dizer/ olhar e ver,/ escutar e ouvir**. 6.ªed. Petrópolis: Vozes,2008.

ARANÃO, Ivana Valéria Denofrio. **A matemática através de brincadeiras e jogos**. São Paulo: Papirus, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. 2018.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei n. 9.394/96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 14/07/2023.

CARVALHO, Rodrigo Saballa; FOCHI, Paulo Sergio. “O muro serve para separar os grandes dos pequenos”: narrativas para pensar uma pedagogia do cotidiano na educação infantil. **TEXTURA-Revista de Educação e Letras**, v. 18, n. 36, 2016.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

CÓRIA- SABINI, Maria Aparecida; LUCENA, de Regina. **Jogos e brincadeiras na educação infantil**. 5ª. ed. Campinas: Papirus, 2004.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Educação matemática: Da teoria à prática**. Campinas: Papirus, 1996.

ELKONIN, Daniil B. **Psicologia do jogo**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

KAMII, Constance. **A criança e o número**. 11ª .ed. Campinas: Papirus, 2010.

LEONTIEV, Alexis Nikolaevich. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. Em Lev. Semionovitch. Vigotski, A. R. Luria & A. N. **Leontiev, Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. 5ª.ed. São Paulo: Ícone. 1994.

LIMA, Elvira Souza; ROSEMBERG, Fúlvia; CAMPOS, Maria Malta; PINTO, Regina. Trabalhando com pajens. **Cadernos de pesquisa**. São Paulo, 1984.

LOPES, Celi.; GRANDO, Regina Célia. Resolução de problemas na educação matemática para a infância. **Didática e práticas de ensino na realidade escolar contemporânea: constatações, análise e proposições**. Campinas: Junqueira & Marin, 2012.

MOURA, Manoel Oriosvaldo. **O Jogo na Educação Matemática**. São Paulo: Idéias, 1990.

NETTO, Arthur Prado; COSTA, Orlando Santana. A importância da psicologia da aprendizagem e suas teorias para o campo do ensino-aprendizagem. **Revista Fragmentos de Cultura-Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas**, v. 27, n. 2, 2017.

NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius. As teorias de aprendizagem e suas implicações no ensino de matemática. **Acta Scientiarum. Human and Social Sciences**, v. 29, n. 1, 2007.

PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

PIAGET, Jean. **Psicologia e Pedagogia**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976.

PIAGET, Jean. **A Epistemologia Genética**. Petrópolis: Vozes, 1970.

QUADROS, Emérico Arnaldo. **Psicologia e desenvolvimento humano**. Curitiba: Sergraf, 2009.

RODRIGUES, Maria Vitoria Valdez Faria. **O Sentido de um número: Uma experiência de aprendizagem e desenvolvimento no pré-escolar**. 2010. p384.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Tese de Doutorado. Universidade da Extremadura. Faculdade de Ciências de la Educación. Espanha.

ROSAMILHA, Nelson. **Psicologia do jogo e aprendizagem infantil**. São Paulo: Pioneira, 1979.

SILVA, Ana Maria Monteiro dos Santos Gonçalves da. **A importância de brincar com a matemática no ensino pré-escolar: um estudo de caso**. 2013. p.127. Tese de Doutorado. Escola Superior de Educação João de Deus, Portugal.

STUMPF, Ida Regina Chittó. O uso da Internet na pesquisa universitária: o caso da UFRGS. **Revista de Biblioteconomia de Brasília**, v. 21, n. 2. 1997.

TANCREDI, Regina Maria Simões Puccinelli. Que matemática é preciso saber para ensinar na educação infantil? **Revista Eletrônica de Educação**. São Carlos: UFSCar, v. 6, no. 1. 2012.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

VYGOTSKY, Lev Semyonovich. **O instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WAJSKOP, Gisela. **Brincar na pré-escola**. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.